

Aportes para investigação do processo de difusão da arquitetura moderna na João Pessoa da segunda metade do século XX.

Carolina Chaves

Mestranda pelo PPGAU da Escola de Engenharia de São Carlos, USP. Bolsista FAPESP. Pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória (LPPM/UFPB).

carolinamchaves@gmail.com.br

Resumo

A idéia que sustenta as reflexões presentes nesta comunicação é a de investigar os fatores políticos e ideológicos de constituição do discurso moderno em João Pessoa, que tornou fecundo o cenário para difusão da arquitetura moderna, e cuja paisagem urbana foi renovada por uma arquitetura de linhas “modernas” e “funcionais”, palavras recorrentes nas notícias de jornais locais na segunda metade do século XX. A análise se fundamenta na articulação entre Arquitetura e Estado em João Pessoa utilizando como documento primário de estudo notícias publicadas nos números do jornal governista, A União, veiculados entre 1950 e 1970.

Palavras-chaves: Arquitetura Moderna, João Pessoa, Jornal A União.

Abstract

The idea that supports the reflections presented in this paper is to investigate the political and ideological factors that contribute to the development of modern discourse in João Pessoa, which set the stage for timely dissemination of modern architecture, and whose urban landscape was renewed through an architecture of “modern” and “functional” patterns. These words were recurrent in some local journals in the second half of the 20th century. This analysis is based on the relationship between architecture and State in João Pessoa, using as primary document of study the news published in the pro-government newspaper, A União, printed between 1950 and 1970.

Key words: Modern Architecture, João Pessoa, A União Journal.

Aportes para investigação do processo de difusão da arquitetura moderna na João Pessoa da segunda metade do século XX.

1.

Parte considerável da produção científica dedicada à arquitetura moderna produzida no Brasil durante o período de sua difusão na segunda metade do séc. XX persiste na evocação de um processo de migração, fruto do deslocamento geográfico de profissionais, arquitetos e engenheiros, e da abertura das Escolas de Arquitetura locais. No entanto, esses trabalhos revelam a necessidade, como aponta Martins (2007, p.203),

(...) de uma reflexão sobre os processos, mecanismos e alcances da difusão da arquitetura moderna, seja na acepção mais simples, da expansão geográfica, seja no âmbito mais complexo da apropriação de valores, formas e procedimentos técnicos do âmbito erudito pelos mecanismos correntes do mercado imobiliário.

Na busca por contribuir com essa reflexão, o caminho aqui traçado pauta-se na revisão dos fatores políticos e ideológicos de constituição do discurso moderno em João Pessoa, que tornou fecundo o cenário para difusão da arquitetura moderna, e cuja paisagem urbana foi renovada por uma arquitetura de linhas “modernas” e “funcionais”, palavras recorrentes nas notícias de jornais da época, entre as décadas de 1950 e 1970, e uma declarada vinculação à arquitetura moderna produzida no Rio de Janeiro. A análise se fundamenta na articulação entre Arquitetura e Estado¹ em João Pessoa utilizando como documento primário de estudo notícias publicadas nos números do jornal governista, A União, veiculados entre 1950 e 1970².

Tudo isso se torna ainda mais revelador quando o periódico, fonte de tais notícias, é o Jornal³ Oficial do Estado. Esses textos são pertinentes ao revelar a cena política do quadro em estudo, bem como a divulgação dos valores culturais da época e ao deixar entrever os elementos de indução e construção dos mesmos através ora de quadros publicitários, ora por textos de caráter persuasivos.

2.

¹ Para aprofundar neste tema ver dissertação de Carlos Martins (1987), em que o autor aborda a relação Arquitetura e Estado no Brasil, particularmente o Estado Varguista.

² A pesquisa aos jornais A União publicados entre as décadas de 1950 e 1970 foi realizada dentro do projeto de iniciação científica Registros de Arquitetura Moderna na Paraíba 1950-1970, orientado pela professora Nelci Tinem e um grupo de 05 alunos, dentre os quais a autora desta comunicação. O material coletado faz parte do arquivo do laboratório de pesquisa Projeto e Memória (LPPM) da Universidade Federal da Paraíba, do qual é integrante a autora.

³ Gramsci observa que os jornais locais seriam um dos canais pelos quais a ideologia da classe dominante chega às classes subalternas. Segundo o mesmo pensador, aos jornais se juntariam as escolas, a Igreja (a religião), o serviço militar e o cinema – este último uma mostra de quão visionária poderiam ser suas anotações no cárcere.

Em momentos importantes do processo histórico nacional, o quadro político pessoense representou papel relevante, repercutindo localmente através de grandes projetos de transformações urbanísticas. Um desses momentos, ainda durante a Primeira República, a posse do paraibano Epitácio Pessoa (1919-1922) à Presidência representou um momento próspero para o Estado, que sob o governo de Solon de Lucena, experimentou um importante ciclo do processo de modernização da cidade – que ocorria desde o início do século – com retificação de ruas, projeto e remodelação de parques, praças e jardins públicos, e renovação da arquitetura local pela chegada de um novo quadro de arquitetos e pelos ideais de modernização *a francesa* do início do século XX [Primeira República].

No primeiro ano da década de 1930, a crise política local representou o estopim para deflagração da Revolução de 1930⁴. A gota d'água foi a morte de João Pessoa, vice da chapa de Getúlio Vargas na sucessão presidencial. João Pessoa (governador da Paraíba entre 1928-1930) foi assassinado por outro político local, João Dantas motivado por razões privadas e políticas. Nisso, o jornal governista, A União, foi de fundamental importância com a publicação de informações que comprometiam a idoneidade moral de João Dantas. Assim, a morte de João Pessoa, no posto de vítima absoluta, estava pronta para ser explorada politicamente e o foi. O poder governamental na Paraíba foi assumido transitoriamente por Álvaro Pereira de Carvalho e, em um segundo momento por José Américo de Almeida⁵, que continuaram os planos políticos de João Pessoa alinhando-se ao projeto político de Vargas. A posterior nomeação de Américo de Almeida para o Ministério de Viação e Obras Públicas, após Getúlio Vargas ter assumido a Presidência da República, veio “selar esse apoio [estatal] e favorecer, por sua vez, a condução de novos investimentos federais para o estado” (TEIXEIRA, 2008, p.28).

Figura 1: Palácio da Secretaria de Finanças, arq. Clodoaldo Gouveia (1933). Fonte: arquivo pessoal (2006).

E ainda agora, à testa do Ministério da Viação e Obras Públicas, o Ministro José Américo não esqueceu os seus cuidados anteriores [como governador], antes, ao contrário, procura remeter as verbas já consignadas e conseguir outras [...]. (O AEROPORTO..., 1954, p.2)

O período do Estado Novo (1930-1945) representou um novo momento de transformação da paisagem urbana da cidade e suas primeiras experiências modernas através das ações da D.V.O.P (Divisão de Obras Públicas) nas figuras do arquiteto Clodoaldo Gouveia (Figura 2, Figura

⁴ Acontecimento no campo político, que ao lado da Semana de Arte Moderna de 1922, prepara a cena para o desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil.

⁵ José Américo de Almeida chegou a ser pré-candidato, apoiado por Vargas, na campanha Presidencial de 1938, as quais não aconteceram em razão do golpe de Vargas, de 1937, que deu início à ditadura do Estado Novo.

1 e Figura 3) e do engenheiro Ítalo Joffily, diretor desse órgão de 1932 a 1939. Assim, coerentes com o plano nacional de modernização no setor da educação e da rede de comunicação do país (rádios e correios e telégrafos) e sedes da administração pública, foram construídos o Instituto de Educação (Lyceu Paraibano, Escola de Aplicação e Jardim de Infância, 1936), Estúdio (1936-1939) e Estação de Transmissão (PRI-4) da Rádio Tabajara (1935-1937) e o Palácio da Secretaria da Fazenda (1933), obras do arquiteto citado. Foi também resultado desse momento, o Plano de Remodelação e Extensão da Cidade (1933), de autoria de Nestor de Figueiredo que propunha, além da “ampliação das comunicações entre Cidade Alta e Varadouro [Cidade Baixa]” a definição de setores e criação de bairros por zonas funcionais. Assim foi projetado o novo bairro da Torre e definidos os eixos de expansão da cidade a Leste [Avenida Epitácio] e a Sul, sendo o Parque Solon de Lucena o “centro irradiador” da “cidade futura” (TRAJANO FILHO, 2003, p.76-78).

Figura 3: Estúdio da Radio Tabajara, arq. Clodoaldo Gouveia (1935-1937). Fonte: arquivo Sales Trajano.

Figura 2: Lyceu Paraibano, arq. Clodoaldo Gouveia (1936). Fonte: arquivo pessoal (2007).

Figura 4: Juca Pato: "eu nunca fui amante de arquitetura modernista, ... mas, depois que vi essas coisas amontoadas, sou o maior futurista do mundo" (Folha da Manhã, 10 abr. 1930). Fonte: Ferraz, 1965, p.88.

Assim, também em João Pessoa, o Estado teve um papel importante na “construção de uma cultura arquitetônica moderna”, como defende Trajano Filho (2003, p.8-9). Sobre o tema,

Cavalcanti (2000, p.12) lembra que “a conquista de um mercado estatal era absolutamente fundamental em um país no qual as elites e empresas privadas apenas adotavam um estilo depois que tivesse sido experimentado e aprovado em obras públicas”. Com efeito, o autor ainda destaca que com o reconhecimento da nova arquitetura nas revistas especializadas, internacionais e nacionais, o público antes apreensivo (Figura 4) com as novas propostas “*aprende a gostar das novas formas e incorporá-las a seu repertório cotidiano*” [grifo nosso]. O termo “aprende a gostar” reforça o caráter pedagógico da classe dominante, que se utiliza das instituições de ensino e meios de comunicação como ferramentas de dominação ideológica.

A partir de meados da década de 1940 torna-se significativa a clientela privada dos arquitetos modernos encomendando projetos de empreendimentos imobiliários, casas de moradia e veraneio. De fato, a arquitetura moderna que representou o poder estatal e sua campanha modernista, agora associada ao discurso de incorporadores imobiliários representa uma nova fase do capitalismo nacional, com as funções do Estado redefinidas e o mercado pretensamente auto-regulador. Disso resultou o controle da indústria e do mercado da construção civil local por uma minoria de origem nas classes sociais locais dominantes política e economicamente. O modo de produção altera-se gradativamente superando a crise do setor agrário e incrementando os serviços e o comércio, mas os personagens (intelectuais⁶) vão sendo substituídos no âmbito de seus próprios pares. Assim, mesmo com a ascensão política conquistada por alguns grupos profissionais, como engenheiros, agrônomos e químicos, e a possibilidade de novos arranjos políticos, as famílias tradicionais locais continuaram a exercer forte influência e estavam, de alguma forma, ligadas aos membros dessa nova composição social.

Apesar do período de dificuldade econômica pelo qual passa a Paraíba entre 1940 e 1960, a cidade passa por um importante momento de expansão urbana – fortemente ligado às novas construções. Nesse período, seu principal produto econômico, o algodão⁷, sofre com a concorrência de São Paulo, que passa a ser o principal fornecedor nacional, e pela interrupção do comércio com a Alemanha devido a Segunda Guerra Mundial. Além disso, cresce também a articulação comercial com o Sudeste, mais intenso entre as décadas de 1940 e 1950, e que “acarretou uma competição desigual entre as matérias primas paraibanas e os produtos industrializados dessa região [Sudeste]” (AMORIM, 1999, p.51 e 55). Na década de 1950, houve a expansão das áreas de cultivo da lavoura comercial, como medida compensatória, que resultou

⁶ A partir da definição de Gramsci ao afirmar que o que define um intelectual “não é mais [...] a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual”. O intelectual é peça compositiva no “quadro de um aparato hegemônico”, aquele capaz de “exercer uma função dirigente, ainda que limitada e modesta” (GRUPPI, 2000, p.82).

⁷ Para aprofundar neste tema ver dissertação de Kaline Guedes, *O ouro branco abre caminhos: O algodão e a modernização do espaço urbano da Cidade da Parahyba (1850-1924)*, apresentado ao Programa de Pós-Graduação da UFRN, 2006. Neste trabalho, a autora procura mostrar como os rendimentos econômicos com o algodão, associado ao ideal de embelezamento dos centros urbanos, permitiu o primeiro grande ciclo de remodelação e modernização da cidade no início do Século XX.

em conflitos e disputas por posse de terra e em expulsão de população rural para a cidade. No entanto, a crise não afetou ou prejudicou a todos com a mesma intensidade. Os investimentos agroindustriais são redirecionados para o cultivo da cana-de-açúcar, favorecendo os usineiros, “que lograram construir luxuosas residências na capital paraibana” (TEIXEIRA, 2008, p.77). Em paralelo, como analisa Teixeira (2008, p.77), “os comerciantes, com o crescimento progressivo da população urbana, afirmavam o comércio como principal atividade econômica do município”. A crise atingiu mais intensamente os pequenos agricultores e a tradicional elite agro-exportadora.

Assim, os caminhos possíveis de superação da crise e de desenvolvimento para o Nordeste são reconhecidos na reformulação de toda a base econômica da região, preparando-a para a produção industrial. Essa atitude era reforçada pelos apelos de uma política desenvolvimentista e industrialista. Conforme lembra M. Araújo (1999, p.103), foi exatamente a partir de meados da década de 1950 que se registrou uma maior intervenção econômica do Estado, “objetivando uma ação planejadora, que se concretizou com a ação da SUDENE [Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste]”. Dessa maneira, a esfera econômica transita de um quadro essencialmente agro-exportador para um gradativo aumento da participação da produção industrial sem, contudo, implicar no rompimento ideológico com o antigo grupo social dominante – o que implicou, concretamente, em reajustes ideológicos necessários para manutenção da hegemonia.

O aumento da intervenção Estatal em nível nacional, justificada pelo “progresso” e pelo “desenvolvimento” do país, foi também marcante na atuação dos governos locais que administravam os recursos nacionais, promovendo importantes obras de reestruturação do espaço urbano e construção de marcos arquitetônicos, a exemplo de novas sedes da administração pública. Na Paraíba, os nomes que se destacam nesse período, recorrentes nas páginas dos jornais locais, foram José Américo de Almeida, Pedro Gondim e João Agripino Filho (Quadro 1).

GOVERNADORES DA PARAÍBA NO PERÍODO DE 1950 - 1970			
	Início do Mandato	Fim do Mandato	Tempo de Mandato
José Américo de Almeida	31 jan. 1951	31 jan. 1956	5 anos
Flávio Ribeiro Coutinho	31 jan. 1956	04 jan. 1958	2 anos
Pedro Moreno Gondim	04 jan. 1958	18 mar. 1960	2 anos e 2 meses
José Fernandes de Lima	18 mar. 1960	31 jan. 1961	10 meses
Pedro Moreno Gondim	31 jan. 1961	31 jan. 1966	5 anos
João Agripino Filho	31 jan. 1966	31 jan. 1971	5 anos

Quadro 1: Governadores da Paraíba no período de 1950 - 1970. Fonte: Wikipédia, acessado em 29-07-2009, editado pela autora.

3.

É sobremodo grato ao pessoense amante do progresso e embelezamento de sua terra constatar os cuidados dispensados a nossa cidade por parte da atual administração [governo de José Américo de Almeida], que vem oferecendo a solução conveniente a problemas de importância vital e antes relegados ao descaso, e que ficavam como que a puxar a pacata 'usbs' para uma vida estacionária, deslembada da situação de capital de um Estado (CIDADE de João Pessoa, 1952, p.4)

As intervenções eram amplamente divulgadas dos jornais a fim de mostrar à população o trabalho e a operosidade de uma administração interessada em fazer crescer e melhorar a imagem do Estado no conjunto das unidades federativas do Brasil, como demonstra o título da reportagem "Melhorando a paisagem urbanística de João Pessoa", que através do cuidado com suas avenidas procurava "dar um sentido mais atraente à paisagem da cidade". O plantio de árvores e a manutenção dos gramados das avenidas da cidade eram "obra de urbanismo" (1952, p.3). Assim, a idéia de urbanismo é definida sobre as bases de intervenções que solucionasse problemas de trânsito, ordenasse a paisagem e fornecesse infra-estrutura básica para o desenvolvimento da cidade (loteamento de novos bairros, calçamentos e abastecimento de água). Na lógica desse "urbanismo modernizador", era inaugurada em 1952 a pavimentação da Avenida Epitácio Pessoa, eixo de ligação entre o centro e a praia, e nesse percurso foi construído o Jardim Miramar (Figura 12), empreendimento que envolveu empenho ativo do Estado contando com financiamento de órgão federal como a Caixa Econômica. Segundo nota publicada no Jornal A União,

A nossa Caixa Econômica Federal tem sido das mais eficientes instituições para o nosso meio. Em empréstimos e financiamentos [...].

Ultimamente a sua iniciativa de construções do "Jardim Miramar", defronte de Tambaú, foi um passo avançado para a **distribuição de residências e desenvolvimento da cidade, sob uma base de economia, solidez e bom gosto moderno** [grifo nosso]. (CAIXA..., 1950, p.1)

A pavimentação⁸ da Avenida Epitácio Pessoa, que era ainda um reflexo da crescente valorização do automóvel, que ganharia ampla repercussão nacional com a indústria automobilística do governo JK, intensificou o processo de ocupação do litoral ampliando a acessibilidade "à área que se tornava o principal lazer da população nos finais de semana" (LAVIERI, J.; LAVIERI, M., 1999, p.40) e constituindo um importante vetor de crescimento urbano.

Essa Avenida polarizou a ocupação de novos bairros como o da Torre, até certo momento tido, em 1957, como "um local pouco propício a moradia" por estar "fora do perímetro urbano", e que passou a ser visto pela imprensa local como um dos "locais preferidos para as novas e melhores construções", bem como o eram Tambaú, Jardim Miramar, Cabo Branco e Tambauzinho. Os termos associados a essa ação foram herdados das iniciativas de intervenção urbana do início do

⁸ O tema da pavimentação era amplamente abordado pelos jornais e mereceu detida atenção do Estado através de campanhas de pavimentação e até a instituição de uma Comissão de Pavimentação.

século que procurava arejar as edificações e tornar a cidade um ambiente salubre. Nesse sentido, o texto jornalístico procurou legitimar a ação sobre a cidade a partir da idéia de “um **novo bairro** elegante e aprazível”, “situado num dos pontos mais saudáveis [áreas de ocupação esparsa, em contraponto ao adensamento da área central] de João Pessoa [...], sendo um dos mais belos conjuntos residenciais desta Capital, quiçá do Nordeste [...] planejado de acordo com a **moderna técnica urbanística**” [grifos nossos] (1950, p.5). O *novo* e o *moderno* são os pontos explorados pelo discurso desenvolvimentista. O primeiro identificado pelas novas áreas de expansão da cidade (Figura 6) e negação da imagem e dos traços do passado [área central (Figura 5)] e o segundo, reconhecido na arquitetura moderna desenvolvida a partir dos anos de 1930 e veículo do reconhecimento internacional e nacional do Brasil. Destarte, através de símbolos urbanos e arquitetônicos se tentou homogeneizar a condição de desenvolvimento e de crescimento do país, tentando esconder os descompassos entre suas regiões.

Figura 5: Imagem aérea da área central da cidade de João Pessoa por volta de 1959. Avenida Getúlio Vargas (primeiro plano) e Parque Solon de Lucena (ao fundo). Fonte: acervo Espaço Cultural.

Figura 6: Avenida Epitácio Pessoa, em 1955, e Jardim Miramar em seu ponto médio. Fonte: COUTINHO, 2004, p.97 (Acervo Humberto Nóbrega).

Esse processo acontecia em detrimento de antigos bairros da cidade como, por exemplo, o de Jaguaribe “que mais ou menos vinte anos era considerado um bairro progressista”, mas que “atrofiou-se com o seu casario antigo e em grande parte paupérrimo” (CRESCIMENTO urbano, 1957, p.3). Essa mudança de importância pela qual passa algumas áreas urbanas reflete não somente uma dinâmica urbana de abandono de velhas áreas e criação e valorização de novas, mas também a lógica especulativa e a demarcação territorial do novo quadro social:

O número de residências novas é realmente espetacular, no confronto com o velho casario que compunha até pouco tempo a zona de moradias a qual tinha como ponto de maior amplitude social as Trincheiras, com o seu alinhamento de residências mais ou menos confortáveis, e com algumas de ótimo aspecto, e Tambiá, onde morava o que se podia admitir no

princípio do século como o *grand monde* [sic]. (CRESCIMENTO urbano, 1957, p.2).

Dessa forma, enquanto os antigos bairros eram ocupados por uma população de baixa renda, os novos espaços urbanos (bairros novos) construídos pelo poder público eram apropriados por uma população rica e estimulada a deslocar-se em busca de melhores condições de vida (salubridade) e *status* social. Assim, aquecia-se o mercado imobiliário, os arquitetos eram requisitados e as novas residências – assim como qualquer nova construção – deveriam refletir o progresso da cidade em desenvolvimento e a arquitetura eleita para representar esse momento foi aquela desenvolvida no Brasil sob a tutela de Lúcio Costa nos anos de 1930. Esse é, portanto, um dos fatores que sustenta a difusão da arquitetura moderna em João Pessoa, quando a classe dominante estabelece sua hegemonia econômica, pela mais sensível lógica capitalista de estímulo ao consumo (procura e demanda), e política, através do nacional-desenvolvimentismo.

Nesse sentido, o jornal governista, não por acaso, representou importante canal de consenso, essencial no controle ideológico, onde é explícito o flerte entre a esfera pública e privada, nos seguintes termos:

As construções não de casas de veraneio, mas de residências permanentes [em Tambaú], se multiplicam em toda a sua extensão, como a fazer ver aos administradores que à iniciativa privada deve juntar-se a pública, sem a qual, infelizmente, o progresso se torna muito lento. (CRESCIMENTO de Tambaú, 1960, p.3)

Se por um lado houve o apelo pela atuação pública legitimando a ação privada em nome do progresso, há também notas que apelem para a ação dos “donos de fortunas”, “progressistas”, que agindo “positivamente” deveriam contribuir para o desenvolvimento da cidade ora no desmonte, na área central, de velhas construções e construções de novas e modernas obras, ora no investimento de novas obras nas novas áreas de expansão da cidade.

Assim, afasta-se o problema: desmontam-se os pardieiros [casario antigo] e ergam-se prédios que enchem as vistas e acomodem lojas e mais lojas, gente e mais gente.

Mas, para que isto aconteça, teremos de contar com a visão [...] dos homens de negócios, os filhos da terra mais bem afortunados e ... progressistas. Procedendo de maneira positiva os donos de fortunas, estarão empregando capitais num empreendimento rentabilíssimo e demonstram amor pela sua cidade. (UM PROBLEMA..., 1966, p.8)

Os textos e matérias publicadas no jornal A União de 1950 e 1970, tentavam construir a imagem de um chefe político visto como o bem feitor, aquele que tudo vê, tudo acompanha e tudo promove para o bem dos seus ‘súditos’ – o povo – e sua nação. Resquícios de uma política populista herdada do “pai” da nação, assim como era referenciado Vargas para a massa popular. No entanto, o Estado não é, como se tem procurando mostrar aqui, sujeito da história, ou seja, ele

não constitui a voz uníssona sobre a cidade. Ao contrário, a construção de uma imagem moderna de cidade através de obras urbanas e da renovação da arquitetura local pela incorporação da linguagem moderna resulta da articulação complexa dos interesses das classes sociais (membros de famílias tradicionais e novos profissionais liberais) que se rearranjam para garantir sua hegemonia. Nesse quadro, tanto os aparelhos repressivos do Estado como os aparelhos privados de hegemonia são ferramentas, ou meios materiais para a conquista do “consenso ativo e organizado como base para a dominação” (COUTINHO, 2003, p.129).

A velocidade de modernização da cidade é tema recorrente nos jornais. Em 1968, uma nota atribuiu esse desenvolvimento ao empenho de “uma rêde [sic] de instituições financiadoras empenhadas em modificar, da noite para o dia, a antiga fisionomia de burgo quieto e parasitário, típico das caricaturas de Monteiro Lobato” (CIDADE de contrastes, 1968, p.03). Com a devida licença poética, o Jeca Tatu tentava vestir as roupas do homem moderno. Duas imagens devem ser ressaltadas nesse trecho, primeiro a presença de uma “rede de instituições” que trabalha [com empenho] para ‘salvar’ a cidade do atraso de seu estado “parasitário”, e a alusão ao personagem de Monteiro Lobato, de maneira que o “Jeca Tatu” estava personificado na cidade atrasada, com suas construções antigas, consumida pelos parasitas que o atraso alimentava no seu ventre. Dessa maneira, pela ação dos primeiros, tão empenhados no desenvolvimento e ‘cura’ da “urbs”, a nota continuava dizendo,

[...] Hoje, João Pessoa não é somente [sic] uma cidade que cresce como também se apresenta com uma nova visão urbana feita de uma arquitetura modernamente concebida, respeitados os requisitos de conforto, higiene e bom gosto na arte de morar.

Ao final da década de 1960, a atuação dessa “rede” ficou evidente no projeto para o Hotel Tambaú (Figura 7 e Figura 8). Desde o início dessa década se registrava a exigência da construção de um “hotel condigno” com a cidade, pois até esse momento os visitantes eram hospedados nas casas de amigos, o

Figura 7: Hotel Tambaú, em 1971. Fonte: IHGP.

que revela a função pública que ainda assumia a casa nesse contexto trazendo as antigas relações da esfera pública e privada dos palacetes burgueses a meados do século XX. As autoridades que se hospedavam na cidade ficavam na casa de um dos comerciantes mais ilustres da capital, Residência de Adrião Pires Bezerra⁹ (1963). A primeira tentativa de atender às

⁹ A residência foi projeto dos arquitetos Mario di Lascio e Carneiro da Cunha, graduados pela Escola de Belas Artes de Pernambuco.

solicitações ocorreu em 1961 quando a construtora Ausonia, dirigida pelo engenheiro Aldo D'Ambrosio, propôs a construção de um hotel em associação com o governo estadual e a prefeitura municipal, dando origem à Sociedade de Hotéis da Paraíba S.A. – HOPASA (MAGESTOSO..., 1961, p.8).

A iniciativa não seguiu adiante e “o desenvolvimento da cidade continuou sem melhorias nesse setor” (TEIXEIRA, 2008, p.162). A efetiva construção de um hotel que fosse referência para a cidade só aconteceria em 1968 sob a tutela do governador João Agripino a propósito de uma ação controladora do Estado que “demonstrava estar em perfeita sintonia com as diretrizes do Estado Autoritário [regime militar] que valorizavam e viam como fundamental a necessidade do planejamento governamental no que se refere à política econômica”, o que na prática ocorreria “seja de forma direta, pela sua presença no setor produtivo, seja de forma indireta, através da regulamentação da atuação de diversos agentes econômicos” (CITTADINO, 2006, p.156-157). Assim, a obra de iniciativa pública representou a tentativa de estimular a indústria do turismo na capital movimentando os setores de serviço e comércio, inerentes a essa atividade, como fonte de renda para o estado. Processo coerente com a “política desenvolvimentista do governo federal e do fortalecimento na Paraíba da ação da Sudene” (TEIXEIRA, 2008, p.162).

A estratégia econômica de João Agripino para construção do hotel passou, inicialmente, pela tentativa de atrair grupos hoteleiros para o investimento e, frustrada a tentativa, assumiu com recursos públicos o investimento em um empreendimento que posteriormente seria vendido a iniciativa privada (CITTADINO, 2006, p.225). Em depoimento do próprio governador (1978), observam-se os primeiros passos para a realização do empreendimento:

Eu tinha boas relações de amizade com Sérgio Bernardes, um arquiteto que eu considerava muito bom e razoavelmente louco. Procurei o Sérgio e disse: “Olhe, Sérgio, eu sou governador da Paraíba”. Ele disse: “Ora, isso eu sei”. Continuei: “Estou querendo fazer um hotel e não tenho conseguido que nenhuma empresa hoteleira se interesse. Cheguei à conclusão de que, se eu fizer um hotel clássico, fica para o estado. Eu não quero que o estado tenha hotel, porque acho uma péssima atividade para ele. Depois, tudo quanto é prefeito e chefe político vai querer se hospedar lá de graça. Então, quero uma coisa para vender, e quero uma coisa *sui generis*. Eu queria que você fosse à Paraíba, examinar os locais que temos e bolar uma concepção de um hotel diferente”. (apud CITTADINO, 2006, p.225).

Nas palavras do governador na tentativa de definir o projeto que se espera são contrapostos a idéia de

Figura 8: Foto aérea do Hotel Tambaú, em 1974. Implantação na praia de Tambaú, o fundo, o bairro ainda com poucas construções. Fonte: acervo Humberto Nóbrega.

um “hotel clássico” (arquitetura tradicional), o qual poderia interessar ao estado, e o explícito desejo por algo “sui generis”, identificado como “uma coisa para vender” – que embora o governador não vincule diretamente à Arquitetura Moderna, isso fica implícito na escolha do arquiteto “razoavelmente louco” – e mais que isso, um arquiteto reconhecido nacional e internacionalmente cuja obra seria capaz de dar relevo ao Estado. Diante do exposto, é possível inferir a falta de consciência desse chefe político pela arquitetura que contratara, haja vista a escolha da melhor forma [desenho] capaz de vender, enquanto sinaliza o poder de mercado assumido pela Arquitetura Moderna associado às terminologias de progresso e modernidade. Mais uma vez, fica evidente a adequação dessa arquitetura a interesses de representação iconográfica e, indo além, de mais valia. Assim, isento de qualquer vinculação ideológica com o Movimento Moderno de Arquitetura, o Estado, então, assumiu o papel de incorporador imobiliário contratando o arquiteto carioca Sérgio Bernardes para elaboração da forma ‘mais adequada’ e investindo em uma área da cidade em plena valorização (Bairro de Tambaú) alvo de constantes investimentos em infra-estrutura urbana, mas que ainda era uma região com comércio e serviços deficientes. Em nota publicada no jornal, em 1968, reclamava-se: “um açougue, na boa expressão da palavra, não existe ali. Nem farmácia. Nem uma confeitaria capacitada a servir as famílias de médio e alto poder aquisitivo que constituem hoje, a população daquele centro balneário” (TAMBAÚ, 1968, p.3).

As críticas ao projeto vieram de encontro ao empreendimento público: “primeiro porque era na praia, longe da cidade; segundo, porque quando conheceram o projeto do hotel [...] acharam que aquilo não era hotel para a Paraíba; e terceiro, porque nunca nenhum paraibano teria condições de se hospedar no hotel: a diária seria tão cara que não era para paraibano, era só para estrangeiros” (AGRIPINO, 1978 *apud* CITTADINO, 2006, p.226). No entanto, as notas publicadas nos jornais A União demonstravam apoio ao projeto do Hotel Tambaú, colocado como “[...] um projeto inédito no Brasil integrado à praia e com condições excepcionais para o refinado gosto turístico de todo o mundo” (PROJETO Sérgio..., 1966, p.8). No discurso de início das obras de construção do hotel, Agripino defende-se das críticas sempre se referindo aos grandes centros, e nas entrelinhas a falta de compreensão viria do limitado ‘alcance de visão’ desses críticos.

Os que criticam a obra, porque a acham suntuosa demais para um Estado pobre como a Paraíba – disse – certamente nunca saíram daqui para outros grandes centros. Esquecem que este hotel não está sendo feito só para os paraibanos, mas principalmente para atrair gente de fora a nos visitar. [...]

E volta ao mesmo raciocínio ao rebater as críticas sobre o afastamento do hotel ao centro de negócio da capital situado na área central,

[...] os que assim o fazem desconhecem os grandes centros, onde os melhores hotéis estão, no mínimo a 30 minutos do centro da cidade. O Hotel Tambaú ficará a apenas 10 minutos [de carro] do centro de João Pessoa. E 10 minutos não é nada para quem trata de negócios. (LANÇADA..., 1968, p.8)

Com feito, era defendido pela imprensa local, mesmo antes da apresentação do projeto, que os hotéis deveriam ser “modernamente instalados para que não nos tornem cabisbaixos diante de nossos hóspedes, e sim sirva de orgulho e regosijo [sic] para os paraibanos”, e que estivessem, portanto, “a altura do nosso progresso” (HOTEL turístico, 1967, p.3). De fato, a notoriedade pretendida com esta obra para o Estado da Paraíba foi alcançada, como avalia o jornalista Wills Leal (*apud* CITTADINO, 2006, p.226-227):

Sua inauguração foi assunto obrigatório da imprensa turística nacional, ganhando a Paraíba generosos espaços nos principais jornais e revistas do Brasil. Sua original construção, projeto do arquiteto e artista Sérgio Bernardes [...], chamou a atenção de toda a comunidade turística e arquitetônica nacional, tornando-se, em pouco tempo, **positiva referência de uma Paraíba moderna e progressista** [grifo nosso].

Sobre o tema, Bruand (2003, p.374) nos lembra que “a participação num programa de arquitetura grandiosa demonstrou ser [...] um dos melhores meios de propaganda pessoal no Brasil”. O jornalista Wills Leal continua ainda dizendo que:

O marco divisório, da pré e da verdadeira história do turismo paraibano é a inauguração, naquele ano [1971], do “Tropical Hotel Tambaú”. A história do turismo paraibano, concebida principalmente como uma atividade econômica, geradora de empregos e rendas, tem no famoso hotel o seu marco zero.

Ao longo desse período [1950-1970], o Hotel Tambaú não foi a única obra, vinculada à iniciativa pública, a tentar dar notoriedade à capital do estado, embora tenha sido a de maior impacto e alcance. Os administradores anteriores

Figura 9; Maquete Ed. Presidente João Pessoa (1957). Fonte: A FUTURA..., 1958, p.5. Editado pela autora, 2008.

Figura 10; Maquete Ed. Reitoria (1963). Proposta de implantação e articulação de volumes distintos da obra construída. Fonte: EDIFÍCIO DA..., 1963, p.3.

a João Agripino também incentivaram a construção de obras modernas como sedes de alguns de seus órgãos. Parte dessas obras trazia também outro símbolo de modernidade e desenvolvimento intensamente divulgado na metade do século XX: a verticalização, um processo que também soube articular o discurso desenvolvimentista da política nacional e interesses imobiliários incentivando o adensamento em uma cidade com grandes áreas de expansão a serem ocupadas.

A obra, encomendada na administração de Pedro Gondim¹⁰ (1958-1960), marcou o primeiro ciclo do processo de verticalização da cidade foi o Edifício Presidente João Pessoa (Figura 10) – conhecido localmente como 18 andares, pelo gabarito inédito a época de sua construção – dentro do programa de habitação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB) e de construção de sua sede. O projeto, encomendado ao arquiteto carioca Ulysses Burlamaqui, foi anunciado nos jornais como “uma magnífica contribuição para o progresso da Paraíba” (A FUTURA sede..., 1958, p.5) e constitui, até os dias de hoje, o maior gabarito da área central da cidade. Após a experiência do prédio sede do IPASE, construído no final da década de 1940, o projeto do Ed. 18 andares também marca a introdução na paisagem local de uma obra com um repertório moderno efetivamente ‘carioca’.

A verticalização foi fortemente estimulada pela imprensa local associada à renovação da paisagem urbana da cidade para adequar-se aos centros mais desenvolvidos. Assim, “iniciativas como aquela [construção do 18 Andares] devia servir de estímulo para apressar a remodelação da cidade no seu ponto central, onde só lentamente vão sendo substituídas as casas térreas por prédio de vários pavimentos” (O PRÉDIO mais alto..., 1958, p.3). Durante a década seguinte, foi marcante o número de prédios altos construídos na cidade, incentivados por financiamentos do governo através da Caixa Econômica Federal e, especificamente para os prédios de apartamentos, do Bando Nacional da Habitação (a partir de 1964).

Em 1963, foi construído o prédio da Reitoria (Figura 9), projeto do arquiteto Leonardo Stuckert (graduado no Rio de Janeiro), durante o segundo governo de Pedro Gondim (1961-1966). Localizado na Avenida Getúlio Vargas, importante via da cidade projetada pelo plano de Figueiredo em 1933, onde também se situa o Instituto de Educação do Estado (já comentado). O plano era substituir os antigos casarios por prédios modernos, construindo “assim um novo patrimônio urbanístico que vira acrescentar mais uma nota de arte e de beleza àquê [sic] recanto encantador [Av. Getúlio Vargas] de nossa capital” (UNIVERSIDADE..., 1963, p.8).

¹⁰ Pedro Gondim, então vice-governador, assumiu a administração estadual durante os anos de 1958 a 1960, devido ao afastamento do Governador Flávio Ribeiro Coutinho por motivos de saúde. Em 1960, afasta-se do cargo para concorrer como Governador, sendo eleito.

O novo edifício que terá um total de 15 pavimentos, representará notável contribuição para o desenvolvimento urbano de nossa capital, além dos gerais benefícios de mão de obra e consumo de materiais (IAPU vai..., 1966, p.3)

Esses eram os termos da apresentação da construção da sede do atual INSS, outro importante projeto institucional (Figura 11) em João Pessoa, Projeto elaborado em 1966, assinado pelo arquiteto Adauto S.S. Ferreira, e construído entre 1968 e 1971.

Pelo exposto é possível perceber que a participação do Estado como cliente e financiador da produção de Arquitetura Moderna na segunda metade do século XX não tem a mesma força que aquela dos anos de 1930 e 1940 que ajudou a consolidá-la, mas ao contrário da afirmação de Bruand (2003, p.374) de que a atividade pública de produção de arquitetura estaria limitada “a dois ramos essenciais, os transportes e os pavilhões de exposições” a construção dessas obras demonstra a preocupação com a qualidade na produção de arquitetura, bem como o valor simbólico de tais formas. Dessa maneira, o Estado continua presente, ora como cliente direto ora como gestor de um ambiente propício a receber essa arquitetura, que constrói junto consigo uma “cidade moderna”.

Figura 11: Ed. sede do INSS (1966). Fonte: acervo pessoal da autora (2008).

Figura 12: Planta geral da cidade de João Pessoa em 1953 (centro) e imagem aérea (superior esquerda) com vista no sentido centro – praia, início de 1950. Legenda da Planta: Avenida Eptácio Pessoa (vermelho), Avenida Getúlio Vargas (laranja), Praça da Independência (verde), Parque Solon de Lucena (azul), Ponto de cem Réis (amarelo escuro) e Jardim Miramar (amarelo claro). Fonte: TEIXEIRA, 2008, p.71 (Arquivo Wynla Vidal) e COUTINHO, 2004, p.87 (Acervo Humberto Nóbrega), respectivamente.

4.

Através do percurso traçado para investigar o processo de difusão da arquitetura moderna em João Pessoa, entre as décadas de 1950 e 1970, é possível perceber a permanência da utilização da linguagem de arquitetura moderna como representação do poder estatal e possível resposta à crise da produção. Mesmo sob as instabilidades de crises políticas, econômicas e sociais pelas quais passa o país, saindo de um Estado Autoritário [Varguista], passando pela tentativa de um Estado Democrático [Kubistchek] e desembocando na experiência Militar, a Arquitetura Moderna desempenhou importante ferramenta da construção de consensos – quiçá coerções – consolidando discursos desenvolvimentistas que representaram e disseminaram a ideologia da classe dominante.

Decerto, os processos de apropriação da arquitetura moderna como ferramenta ideológica foram distintas nas suas fases de fundação (1930-1940), consolidação (1940-1950) e difusão (1950-1970), mas todas são indissociáveis da relação entre a esfera do poder público – representado na figura do Estado – e a esfera dos intelectuais.

O surgimento, em João Pessoa, de obras que seguiam, ou procuravam seguir, o mesmo código lingüístico que identificava uma “Arquitetura Moderna Brasileira” internacional e nacionalmente – símbolo de progresso econômico e cultural – vem associado ao discurso nacional-desenvolvimentista que sobre o nordeste ressoou como uma corrida contra o atraso econômico da região. Assim, a cidade era estimulada a consumir os símbolos que representavam o “ritmo da vida moderna nos grandes centros urbanos”, transformando sua paisagem urbana, destruindo “velhas arquiteturas” e fazendo surgir “obras modernas”. Esse era o tom do discurso da classe dominante (política e economicamente) expresso nas edições do jornal governista.

A releitura desse processo é apenas uma tentativa de, como problematizou Martins (2007, p.202), contribuir para a “ampliação e requalificação do tema da difusão” da Arquitetura Moderna no Brasil “até agora predominantemente pensado como a expansão dos exemplares da arquitetura erudita para fora dos grandes centros urbanos”, que por muitos se limita a processos de migração de arquitetos e disseminação de escolas de arquitetura. Todavia, vê-se aí um caminho longo a ser percorrido, em particular sobre o processo de apropriação dessa produção por mecanismos de mercado, que corresponde à natureza da grande parte dos projetos desse período [demanda privada].

5.

A FUTURA sede do I.A.P.B. em João Pessoa. Jornal **A União**. João Pessoa, p.5, 28 mai. 1958.

ALMEIDA, José Américo de. Estudantes: já não emigrais, às revoadas... **O Norte**, João Pessoa, p.3, 27 dez. 1952.

AMORIM, Laura Helena Baracuhy. **A economia paraibana na etapa da articulação comercial (1930-1970)**. In: FERNANDES, Irene Rodrigues; AMORIM, Laura Helena Baracuhy. *Atividade Produtivas na Paraíba*. João Pessa; Editora Universitária/UFPB, 1999. (História Temática da Paraíba, v.2). p. 49-60.

CAIXA Econômica Federal da Paraíba. Jornal **A União**, João Pessoa, p. 01, 08 out. 1950.

CHAVES, Carolina. **Edf. Residencial Pres. João Pessoa e Edf. Caricé: João Pessoa e o Desafio das Habitações Multifamiliares**. Recife, I Docomomo N-NE, 2006.

CIDADE de contrastes. Jornal **A União**, João Pessoa, p.03, 13 fev. 1968.

CIDADE de João Pessoa. Jornal **A União**, João Pessoa, p. 04, 09 fev. 1952.

CITTADINO, Monique. **Poder local e ditadura militar: o governo João Agripino (1965-1971)**. São Paulo: Edusc, 2006.

COUTINHO, Carlos Nelson. **Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político**. 2^a ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

COUTINHO, Marco Antônio Farias. **Evolução Urbana e Qualidade de Vida: o caso da Avenida Epitácio Pessoa**. João Pessoa, 2004. Dissertação de Mestrado pelo PRODEMA – Universidade Federal da Paraíba.

CRESCIMENTO de Tambaú. Jornal **A União**, João Pessoa, p.3, 13 jul. 1960.

CRESCIMENTO urbano. Jornal **A União**, João Pessoa, p. 03, 21 fev. 1957.

CRESCIMENTO vertical. Jornal **A União**, João Pessoa, p.03, 23 fev. 1969.

EDIFÍCIO da Reitoria: a estrutura ficará pronta dentro de 240 dias. Jornal **A União**, João Pessoa, p.03, 08 jan. 1963.

FERRAZ, Geraldo. **Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940**. São Paulo: Museu da Arte de São Paulo, 1965.

GRUPPI, Luciano. **O conceito de hegemonia em Gramsci**. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. 4^a ed. Rio de Janeiro: Edições Graal Ltda., 2000.

LANÇADA ontem. Jornal **A União**. João Pessoa, p.8, 27 ago. 1968.

HOTEL turístico. Jornal **A União**. João Pessoa, p.3, 11 fev. 1967.

IAPI vai ter prédio próprio. Jornal **A União**. João Pessoa, p.03, 30 ago. 1966.

LAVIERI, João R.; LAVIERI, Maria Beatriz. **Evolução da estrutura urbana recente de João Pessoa – 1960/1986**. João Pessoa: NDHIR/UFPB, jul. 1992. (Texto NDHIR/UFPB, 29).

MAGESTOSO hotel será construído em Tambaú. Jornal **A União**, João Pessoa, p.7-8, 07 mar. 1961.

MARTINS, Carlos. **Arquitetura e Estado no Brasil: elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil; A obra de Lúcio Costa 1924-1952**. São Paulo, 1987. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas / USP.

_____. **O Fixo e o fluxo: arquitetura na fronteira entre o construído e o sócio-cultural**. In: Feldman, Sarah; Fernandes, Ana. (Org.). *O Urbano e o Regional no Brasil Contemporâneo*. Salvador: EDUFBA/FEUNESP/ANPUR, 2007, p. 191-204.

MINDLIN, Henrique. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora/IPHAN, 2000.

O AEROPORTO de Santa Rita. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 02, 04 mar. 1954.

O PRÉDIO mais alto da cidade. Jornal **A União**. João Pessoa, p.3, 31 jan. 1958.

SOMEKH, Nadia. **A Cidade Vertical e o Urbanismo Modernizador (1920-1939)**. São Paulo: Studio Nobel: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 1997.

TAMBAÚ. Jornal **A União**. João Pessoa, p.3, 31 ago. 1968.

TEIXEIRA, Fúlvio. **Difusão da Arquitetura Moderna na Cidade de João Pessoa (1956-1974)**. São Paulo: Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo/USP, 2008.

TRAJANO FILHO, Francisco. **D.V.O.P.: Arquitetura Moderna, Estado e Modernização (Paraíba, Década de 1930)**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003.

UM PROBLEMA – uma solução. Jornal **A União**, João Pessoa, p.08, 16 out. 1966.

UNIVERSIDADE da Paraíba. Jornal **A União**, João Pessoa, p.08 05 jan. 1963.